

Oilaviy hayotda tolerantlikning muhim ahamiyati

Sultanmurodova Zilola Shuhrat qizi

Urganch davlat universiteti
1-bosqich Psixologiya(faoliyat turlari bo'yicha)
yo'nalishi magistranti

Annatsiya: Ushbu maqolada oilaviy hayotda tolerantlikning muhim ahamiyati, uning oilani to'laqonli mustahkamlash uchun qanchalik muhim ekanligi, ayniqsa, yoshlar tarbiyasida bugungi glaballashuv jarayonida juda kerakli ekanligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: tolerantlik, deklaratsiya, oilaviy hayot, tenglik, glaballashuv, oila, qarash, qadriyat, sivilizatsiya, murasa qilish, turmush tarzi

Аннотация: В данной статье показано значение толерантности в семейной жизни, насколько она важна для полноценного укрепления семьи, особенно в воспитании молодежи, что очень необходимо в современном процессе глобализации.

Ключевые слова: толерантность, декларация, семейная жизнь, равенство, глобализация, семья, видение, ценности, цивилизация, компромисс, образ жизни.

Annatsia: This article shows the importance of tolerance in family life, how important it is for the full strengthening of the family, especially in the education of young people, which is very necessary in today's process of globalization.

Key words: tolerance, declaration, family life, equality, globalization, family, vision, value, civilization, compromise, lifestyle

Hozirgi davr hayotidagi muhim bo'g'inlaridan biri bu, albatta, oila hisoblanadi. Oila har bir davlatning, millatning eng ajralmas asosiy qismi hisoblanadi. Oilaning davlat tarafidan muhim ahamiyatga egaligini Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev o'zining har bir nutqida oilaviy hayotni mustahkamlash har birimizning eng birlamchi burchimiz ekanligini ta'kidlashidanoq bilib olishimiz mumkin. Misol uchun, Prezidentimiz SH. Mirziyoyevning 2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning

Taraqqiyot Strategiyasida ham bag'rikenglik g'oyalariga keng yo'l ochilgan. Buning yorqin namunasi sifatida ushbu loyihaning 74 - maqsadini ko'rsatishimiz mumkin. Ya'ni bu maqsadda bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni ta'minlash borasida bir qator ishlar amalga oshirish mo'ljallangan.

Bizning yurtimizda aslida bu g'oyalar ancha oldindan paydo bo'lganligini yevropalik kartograf Kresres 1375 – yili tuzgan Osiyo qitasining katologida Issiqko'ldagi Avliyo Matfeyga bag'ishlangan xristian cherkovi topilgan edi.¹ Bu shuni ko'rsatadiki, bizning yurtimizda avvaldan yani Qadim o'tmishdanoq boshqa insonlarning qadryatlariga qarashlariga , turmush tarziga hurmat bilan munosabatta bo'lishgan.

Tolerantlik aslida ham shuni anglatadi. Ya'ni chidab bo'lmas darajadagi munosabatlarga ham, o'zingizning qarashlaringizga to'g'ri kelmaydigan, sizning turmush tarzingizga yot bo'lgan munosabatlarda murosa qilishni anglatadi. Oila mustahkamligi uchun ham aynan shunday murosalar eng muhimi hisoblanadi. Aynan tolerantlikni biz sabrlilik, har qanday harakatlarga, munosabatlarga murosa qilish deyishimiz bilan birga xatto johiliy harakatlarni ham jim turib tomosha qilish yokida bunga e'tiborsizday davom etish degani emas.

Bugungi kunda dunyo hamjamiyatida eng katta e'tibor qaratilayotgan glaballashuv jarayonida dunyo yetakchilari tomonidan ko'p bora tilga olinayotgan va shunga munosib tarzda muhim hisoblangan mafkuralardan biri ham aynan tolerantlik ekanligi bejiz emas. Hattoki 2000- yilning sentyabr oyida BMT ning Ming yillik sammitida mamalakatlar rahbarlari insoniyat oldida turgan va insoniyat uchun muhim bo'lgan sivilizatsiyani himoya qilish va uni bo'lajak avlodga yanada mukkammal holatda yetkazish uchun kechiktrmay hal etilishi lozim bo'lgan muammaomlarni sanab o'tishdi. Bu samitta juda muhim bo'lgan va kelajak avlodning manaviyati yuksak, barkamol avlod bo'lib voyaga yetishi uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lgan oltita qadriyat sanab o'tildi. Bular; erkinlik, tenglik, birdamlik, ma'suliyat, tabiatga hurmat bilan munosabatta bo'lish va albatta tolerantlik qadriyatlaridir.²

Shundan ham bu qadriyatning biz uchun kelajak avlod uchun qanchalik muhim ahamiyat kasb etishini bilishimiz mumkin. Tolerantlikning eng muhim qadriyatlardan biri ekanligini tushunib yetgan holda dunyo hamjamiyati 1995 -

¹ “O‘zbekistonda millatlararo munosabatlar va tolerantlik”-Rahbarxon Murtazayeva.Toshkent 2020,34-bet.

² “O‘zbekistonda millatlararo munosabatlar va tolerantlik”-Rahbarxon Murtazayeva.Toshkent 2020,6-bet.

yilda “Tolerantlik tamoyillari deklaratsiyasi” ni qabul qildi. Hattoki 2008- yilda Yevropa Bag’rikenglik va Kelishuv Kengashi bag’rikenglik sohasidagi Yevropa mukofotini joriy etti.³

Dunyo hamjamiyatida tolerantlik – bag’rikenglik g’oyasiga shunchalik katta e’tibor qaratilayotgan ekan bizning yurtimizda bunga qanday munosabatta bo’linyapti? Shuni ta’kidlash joizki, bizning bosh qomusimiz hisoblangan konstitutsiyamizning 31 – moddasida “Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har bir inson xohlagan dinga e’tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e’tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo’l qo’yilmaydi “qonuni kiritilgan. SHundan ko’rinadiki bag’rikenglik tushunchasining na qadar ahamiyatga molik darajada ekanligini bilsak bo’ladi, bundan tashqari muhtaram Prizidentimizning oxirgi chiqqan kitobi bo’lmish “Yangi O’zbekiston taraqqiyoti strategiyasi” ning 74- maqsadida Jamiyatta millatlararo totuvlik va dinlararo bag’rikenglik muhitini mustahkamlash bo’limi mavjud. Bunda tolerantlikka – bag’rikenglikka asoslangan millatlararo muomila madaniyatini yuksaltirish borasida ko’plab muhim fikrlar, g’oyalar, mulohazalar ilgari surilgan. Bu kitobida muhtaram Prizidentimiz shuni ta’kidlab o’tadilarki bu g’oya bizda bugun yoki kecha paydo bo’lib qolgani yo’q balki uzoq tarixiy o’tmishga borib taqalishini chiroyli qilib tushuntirib beradilar. Chunki haqiqattan ham bu fikrlar bizda Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino asarlarida yaqqol ko’rinadi. masalan Abu Rayhon Beruniyning “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarida bag’rikenglik g’oyalariga keng to’xtalib bu g’oyaning ahamiyati ayniqsa oilada qanchalik ahamiyatga ega ekanligini juda samarali yo’llar bilan tushuntirib beradi. Haqiqattan ham oilada tolerantlikning o’rni juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki jamiyat oilalardan tashkil topganligi tufayli bo’lajak jamiyat yurituvchilari, jamiyat a’zolari oilada tashkil topadi. Aynan shuning uchun ham oilada bu kabi muhim va qadri g’oyalarni shakllantirish muhim hisoblanadi. Avvalo oilada ota tarafidan bo’ladigan bag’rikenglik, ona tarafidan bo’ladigan bag’rikenglik, so’ngra farzandlar tarafidan bo’ladigan bag’rikenglik g’oyalariga to’xtalib o’tishimiz lozim bo’ladi. Oila ustuni ota bo’lganligi uchun ham farzand eng avvalo ilk namunalarni otadan oladi. Masalan ota tarafidan millat ayirish (u boshqa millat vakili u bilan o’ynama, uning

³ “O’zbekistonda millatlararo munosabatlar va tolerantlik”-Rahbarxon Murtazayeva.Toshkent 2020,4-bet.

millatdoshlari bizning ko'pgina vatandoshlarimizni o'ldirishgan shuning uchun u bilan do'st bo'lma qabilidagi), farzandlar o'rtasidagi tengsizlik (akang sendan katta shuning uchun u seni urishga haqqi bor, ukang erka o'sgan shuning uchun uni aytganini qilishimiz kerak), gender tafovutni doimiy eslatish (ayollarning ko'chaga chiqishi, bilim olishi, dugonalari bilan aylanishi mumkin emas, ayollarning erkak kishi bilan muloqat qilishi mumkin emas, ayollar erkaklardek ishlay olishmaydi, ayollardan rahbar xodimlar chiqmaydi) kabi notolerant g'oyalarni ilgari surish oilada tarbiya topayotgan farzand tarbiyasiga yomon tasir ko'rsatishi mumkin bo'ladi.

Yoki bo'lmasa ona tarafidan ilgari suriladigan shunday notolerant g'oyalar ham bo'lishi mumkin. Onalarda ham farzand tarbiyasida yo'l qo'yiladigan xatolar bo'lishi mumkin. Masalan, ona tomonidan o'z farzandiga yuqori baho berish (boshqalar sendan bir pog'ona pastda turishadi), keragidan ortiq beriladigan e'tibor (uning uchun ona o'zidan voz kechishi).

Bunday xatolar bolaning bag'rikenglik g'oyalaridan yiroqda bo'lgan holda ulg'ayishiga sabab bo'ladi.

Masalan, otaning millat ayirish borasidagi qarashlari oqibatida bolada kelajakda aynan shu millatga nisbatan nafrat tuyg'ularini shakllanishiga sabab bo'ladi. Bu orqali millatchilik kabi g'oyalarning yoyilishiga sabab bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda ayniqsa bu g'oyalar yoyilib butun dunyo uchun xavf solmoqda. Farzandlar o'rtasida kattaning kichikdan ayirish esa kattaga nisbatan kuchning birlashtirilishi bolada kuchlilar doim yutishadi, kuchlilarga nisbatan ishonch yuqori bo'ladi degan g'oyalarning shakllanishiga sabab bo'ladi. Shu kabilar tolerantlik g'oyalarining yo'qolishiga, jamiyatning ham oilaning ham tinchligiga xavf solidi. Shuning uchun ham tolerantlik g'oyalarining shakllanishiga, keng yoyilishiga imkon qadar shart – sharoit yaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “O‘zbekistonda millatlararo munosabatlar va tolerantlik”-Rahbarxon Murtazayeva.Toshkent.
2. Abdurahmanoza.Z.E. Yoshlarda milliy birlik tuyg'usi shakllanishining ijtimoiy – psixologik xususiyatlari. Psixologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. –T.: 2006. – 129 6.

3. Abidova Z.A. «Tibbiyot hodimlarida tolerantlikni shakllantirishni ijtimoiy – psixologik mehanizmlari», 19.00.05 – Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya (psixologiya fanlari). ps.f.b.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. – T., 2018.
4. Асмолов А.Г. На пути к толерантному сознанию. – М.: Смысл, 2000. – 255 с.
5. Бардиер Г. Л. Социальная психология толерантности. Автореф. дисс. д. психол.н. – СПб.: 2007., – 45 стр.
6. Дяченко М.И. Кандыбович Л.А. Психологический словарь – справочник. – Минск.: Харвест, 2007. – 576с
7. Karimova E. Tolerantlik va hozirgi zamon. // J. Falsafa va huquq. – T., 2008. – №3. – Б.51.